

Jean Noël Lanoë, recteur de Houat et d'Hoedic depuis l'an 2000

Recteur des îles de Houat et d'Hoedic depuis 20 ans, après 35 ans de ministère sur le continent en tant que professeur, aumônier, curé de paroisse, délégué diocésain à la communication... tel est le parcours particulièrement riche de Jean Noël Lanoë. L'homme est à la hauteur de son itinéraire, guidé par l'importance du « être avec », reconnu par tous, parfaitement intégré à la population dans une période d'importante évolution de la vie insulaire. Personnalité discrète et réservée, avec son accord, nous avons cherché à mieux le connaître.

Alain Vielvoye

L'Église et ses représentants ont toujours joué un rôle primordial sur les îles de Houat et Hoedic depuis près de 1000 ans. Isolé du continent, le recteur devient de fait « seigneur » des deux îles et y exerce le pouvoir. On parlera de pouvoir théocratique tout au long du XIX^e siècle et d'une large partie du XX^e siècle, pleinement assumé dans une première période, puis contesté avant d'être apaisé et enfin, depuis les années 1990, d'être abandonné à l'autorité républicaine.

Ainsi, dans cette dernière décennie du XX^e siècle, le nouveau recteur Pierre-Yves Jourda n'est plus secrétaire de mairie à Houat et Hoedic, mais prêtre des deux îles. Il exercera le « septennat » traditionnel et sera remplacé en 1999 par Jean Noël Lanoë, actuel recteur depuis près de vingt ans. La durée d'un tel engagement est inhabituelle mais se justifie facilement : diminution de la population des îles, diminution du nombre de pêcheurs et du nombre de jeunes partis sur le continent, crise d'effectif des prêtres nécessitant une concentration de paroisses et personnalité de Jean Noël Lanoë, homme très attiré par la mer et très rapidement intégré dans les îles.

Il nous a paru pertinent de nous arrêter sur cette personnalité et cette période d'histoire contemporaine, ce qui est un exercice quelque peu délicat, puisqu'elles se confondent avec l'actualité. Nous rappelons le parcours de Jean Noël avant les îles, son arrivée et son intégration sur nos « cailloux », avant de nous concentrer sur son sacerdoce largement influencé par sa personnalité et son expérience, et d'évoquer l'avenir. Jean Noël n'a pas écrit d'autobiographie et ne conserve que peu d'écrits sur sa vie. Il ne le souhaite pas, car cela ne correspond pas à son tempérament discret et réservé.

Ainsi, chacun croit bien le connaître, peu cernent l'ensemble de la personne. Son témoignage apparaît important dans cette première partie du XXI^e siècle, au moment où l'évolution des îles s'est accélérée du point de vue économique, social, sociétal, environnemental et où de profonds changements interviennent dans la pratique religieuse.

Je lui ai proposé d'évoquer toutes ces questions très librement et très précisément en insistant sur la personnalité de l'homme et du prêtre. Il a accepté de répondre sans tabou aux questions posées dans un climat de grande confiance, ce qui m'a beaucoup touché. Je l'en remercie vivement.

L'essentiel de la matière des pages suivantes est donc la traduction aussi fidèle que possible de l'expression de Jean Noël, enrichie de témoignages ou commentaires de

son entourage et de quelques réflexions ou précisions de l'auteur.

Une jeunesse orientée vers la prêtrise

Jean Noël Lanoë est né à Lorient le 21 décembre 1936 dans une famille très chrétienne. Il est l'aîné d'une fratrie de six enfants (quatre garçons et deux filles).

Son père est successivement marin sur un chalutier puis aux Ponts et Chaussées sur un bateau drague appelé Morbihan (on disait alors *Marie-Salope*), et enfin au commerce comme chef mécanicien intérimaire puis titulaire. Il est alors souvent absent, pouvant naviguer sur une période de neuf mois consécutifs. Il terminera sa carrière sur un bateau Liberty ship. Sa mère est enseignante à l'école publique jusqu'à la naissance de son premier fils. En tant qu'aîné, Jean Noël participe en priorité aux tâches ménagères, ses cadets considérant qu'il doit donner l'exemple!

Pendant la dernière guerre, Lorient étant bombardé, la famille se réfugie à Larmor Baden où Jean Noël effectue deux années à l'école publique en 1943 et 1944. De retour à Lorient Jean Noël poursuit ses études à Saint Joseph.

L'idée du petit séminaire lui vient par les Frères des écoles chrétiennes qui l'ont remarqué et en parlent au clergé paroissial puis à la famille. Jean Noël, à douze ans, se dit « pourquoï pas »?

En 1948, il entre au petit séminaire à Sainte-Anne-d'Auray comme interne et y passe son baccalauréat philosophie, avant d'entrer au grand séminaire pour deux premières années de philosophie. Jean Noël doit interrompre ses études pour effectuer un

service militaire de 28 mois. Incorporé, à Reims à l'été 1958, dans les chasseurs portés, gradé sergent, il rejoint l'Algérie en octobre 1959, pour être libéré fin 1960.

À son retour, Jean Noël reprend des études de théologie pendant quatre ans, passant par le sous-diaconat et le diaconat avant d'être ordonné prêtre le 29 juin 1964 en la cathédrale de Vannes à l'âge de 28 ans.

Ainsi, brièvement résumé, le parcours apparaît naturel et rectiligne. Il mérite cependant de s'y arrêter, car Jean Noël confie : « *Ma jeunesse a duré jusque l'Algérie* ».

L'épreuve de la guerre d'Algérie

Après ses classes effectuées à Reims en 1958 dans les chasseurs portés, Jean Noël Lanoë poursuit, à partir de septembre 1959, son service militaire en tant que sergent, pendant la guerre d'Algérie, dans la région des Aurès, à Yabous au pied d'une chaîne de montagnes, au 94^e régiment d'infanterie.

L'hiver est enneigé et rigoureux. Après l'accueil par un pot de bienvenue comme pour tout nouvel arrivé, il s'intègre au groupe d'une douzaine de sous-officiers, en majorité du contingent, à l'exception de trois ou quatre sous-officiers d'active¹.

Écoutons le témoignage d'un de ses camarades d'Algérie :

« Il régnait entre nous une très grande amitié et une solidarité sans faille, entretenues par notre promiscuité et le contexte difficile dans lequel nous vivions. De prime abord, Jean Noël nous parut réservé, voire timide, mais

1. Distinction entre les appelés du service militaire et les engagés dans l'armée de métier.

Jean Noël Lanoë en quelques dates

21 décembre 1936	Naissance à Lorient
Janvier 1943	Départ de Lorient (évacuation) pour Larmor-Baden
Novembre 1945	Retour à Lorient – Classes primaires École Saint Joseph
Septembre 1948	Entrée en 6 ^e au Petit Séminaire de Sainte Anne d'Auray
Septembre 1956	Entrée au Grand Séminaire à Vannes
Septembre 1957	Baccalauréat en philosophie
Août 1958	Service militaire – Incorporation à Reims
Septembre 1959 – novembre 1960	Sergent en Algérie
Novembre 1960 – juin 1964	Vannes, Grand Séminaire – Baccalauréat en Théologie
29 juin 1964	Ordination sacerdotale
1964 – 1965	Professeur de Français-Latin-Grec au Petit Séminaire de Sainte Anne d'Auray (Cinquième)
Octobre 1965 – juin 1968	Université catholique de l'Ouest à Angers – Licence ès Lettres classiques (Français-Latin-Grec)
Septembre 1968 – juin 1975	Professeur de Français-Latin-Grec au Petit Séminaire de Sainte Anne d'Auray (Troisième – Première) Aumônier des scouts marins de Vannes
Septembre 1975	Aumônier de l'enseignement public, Lorient
Octobre 1976 – juin 1977	Université catholique de Paris – Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISPC)
Été 1978	Premier séjour en Irlande
Septembre 1979 – août 1984	Aumônier du Lycée Colbert et du Lycée d'enseignement professionnel (LEP) Marie Le Franc
Septembre 1983 – Septembre 1985	Service à la Paroisse Sainte Anne d'Arvor à Lorient
Septembre 1985	Curé-Doyen de Sarzeau
Septembre 1992	Délégué diocésain à la pastorale de la Communication
Septembre 1993	Recteur de Mériadec
Novembre 1994 – septembre 1996	Travail dans la commission Relations publiques du Comité d'organisation de la Visite du Pape à Sainte Anne d'Auray
Octobre 1996	Recteur de Saint-Pierre-Quiberon
20 septembre 1996	Jean-Paul II à Sainte-Anne-d'Auray
Septembre 1999	Recteur de Houat et Hoedic, tout en restant recteur de Saint-Pierre-Quiberon
Septembre 2000	Recteur de Houat et Hoedic

curieux de savoir quel était notre quotidien dans ce poste isolé de tout. Et puis, au fil des jours, nous découvrièmes un Jean Noël cultivé, tolérant, ouvert sur nos discussions pas toujours empreintes de sagesse. Nous avions vingt ans. Il était imprudent de venir le titiller, notamment sur des sujets relevant de la religion, sans qu'il ne manifeste de vives dissensions et ne gratifie l'imprudent de quelques répliques bien senties. Très vite, pour la plupart d'entre nous, il devint une sorte de référence morale. Sa foi et son charisme imposaient le respect. Il était de ceux dont on aime la compagnie et auxquels on se confie volontiers.

L'activité militaire dévolue à notre unité consistait à sécuriser une zone bien définie. À tour de rôle nous sortions pratiquement chaque nuit tendre des embuscades, et quelquefois participions à des opérations de plus grande envergure. Il n'était pas dans les attributions de Jean Noël de nous accompagner. En tant que chargé du pôle administratif, il ne sortait que très rarement. Nous n'oublierons pas quelques-uns de nos retours d'embuscades et "ratissages" en pleine nuit. Le passage au mess prendre une collation était de mise pour nous reconfor-

ter et évacuer le stress. Parfois Jean Noël était là, qui nous attendait. Sa présence nous réconfortait, nous faisait chaud au cœur, car l'ambiance était lourde autour du thème de la torture que beaucoup justifiaient comme étant le moyen d'obtenir des renseignements. Après notre libération, revenus à la vie civile, nous pouvions lui confier : "Tu avais raison, nous avons été des salauds". Nous avons été traumatisés, il fallait nous aider à vivre notre culpabilité. Jean Noël y contribuait largement.

Pour ceux qui ces nuits-là ne sortaient pas, les soirées au mess étaient l'occasion de longues discussions et de franches rigolades. Pour Jean Noël il y avait une ligne jaune à ne pas franchir. Si nous la franchissions, il nous quittait, furibond, en claquant la porte. Nous le rattrapions et parvenions le plus souvent à le ramener parmi nous. Nous n'étions pas fiers et nous excusions en utilisant une formule restée mémorable pour nous tous : "Pardon mon révérend".

Il était une référence pour nous, il représentait une certaine idée chrétienne de l'homme. L'amitié et la solidarité qui régnaient au sein de notre petit groupe de sous-officiers étaient telles que chacun d'entre nous aura certainement gardé de ce passage obligé le meilleur souvenir. Personnellement, j'ai été marqué par Jean Noël. Je garde de lui le souvenir de quelqu'un de curieux, humain, tolérant, cultivé, charismatique, bien que quelquefois irritable si le sujet abordé lui tenait particulièrement à cœur. »

Cette épreuve de l'Algérie a permis à Jean Noël de préciser son futur rôle de prêtre au service des hommes :

« Je deviendrais prêtre plus pour des raisons humaines que des raisons religieuses. Je me voyais parmi eux et non pas à part ou simplement à côté d'eux. À mon retour en métropole, j'avais confirmé le "pourquoi pas" de mes douze ans, j'étais motivé, j'étais décidé. J'avais senti pour moi-même l'importance de montrer le chemin, d'être parmi les hommes, avec eux. Après mon retour en France, devenu prêtre, deux de mes amis d'Algérie sont décédés. J'ai été sollicité pour célébrer leurs obsèques religieuses sûrement grâce à notre relation très amicale ».

Un ami témoigne encore aujourd'hui :

« Je ne sais lequel de nous deux Dieu rappellera à lui le premier. Si c'est moi, Jean Noël officiera à mes obsèques ».

Jean Noël poursuit :

« Plusieurs choses m'ont profondément marqué pendant cette période en Algérie. D'abord, l'intensité des liens tissés avec mes copains sur le terrain. Et puis, face aux circonstances et à la torture, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas des salauds d'un côté et des non-salauds de l'autre. Dans un tel contexte, on peut devenir salaud et en être marqué à vie. Enfin, j'ai réalisé que je ne pourrais apporter ma contribution qu'en étant à l'écoute des autres. Ainsi, de retour au grand séminaire de Vannes fin 1960, je n'étais plus le même. Ma vocation était confirmée, je me voyais prêtre en communion avec les autres, je privilégiais le "être ensemble". »

Jean Noël a reçu la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en AFN avec agrafe Algérie. Il possède sa carte d'ancien combattant en AFN et participe régulièrement aux commémorations.

L'ordination sacerdotale et les débuts de prêtrise

Jean Noël retourne au grand séminaire en 1960, étudie la théologie et passe son baccalauréat en théologie. Durant ces quatre années, le pape Jean XXIII convoque le deuxième concile du Vatican en 1962, qui va considérablement influencer l'évolution de l'Église romaine. Jean Noël suit de près la préparation puis le déroulement du concile. L'Église s'ouvre au monde à travers l'homme.

« Ce mouvement marquait pour moi une continuité après mon service en Algérie. Nous allions pouvoir vivre plus près des hommes en disant, par exemple, la messe en français, tourné face aux fidèles. De même, nous allions quitter la soutane pour l'habit de clergyman ou, plus simplement encore, le port de la Croix. Le Concile apparaissait globalement comme une ouverture nouvelle sur notre manière d'être prêtre, d'exercer notre sacerdoce, je veux dire, notre métier de prêtre. »

L'ordination, le 29 juin 1964, est une consécration, une fête, le « pourquoi pas » est réalisé et va pouvoir s'épanouir. C'est le point de départ du métier de

prêtre. « *Mes parents étaient très émus, c'était pour eux une grande satisfaction, un honneur* ».

Après quelques vacances, la nomination arrive en septembre : Jean Noël sera professeur de français, latin et grec au petit séminaire de Sainte Anne tout en préparant propédeutique, gage de son avenir de professeur pour la suite en passant sa licence ès lettres classiques à l'université catholique à Angers, de 1965 à 1968.

Il y satisfait en même temps une de ses passions favorites autour du chant. Possédant une belle voix, il participe à la chorale universitaire et y suit des cours de direction chorale, ainsi que des cours de chant et de diction à l'école nationale de musique d'Angers. Il y tisse des liens forts d'amitié autour de la musique « *Mes goûts en la matière sont assez éclectiques et sélectifs, avec peut-être une faiblesse particulière pour la musique de la Renaissance et du baroque* ».

Il participe à Angers aux événements de 1968 et manifeste comme de nombreux jeunes. « *Nous recherchions une voie intermédiaire entre capitalisme et socialisme.* » À la Catho, il est élu délégué pour négocier un Mouvement d'ouverture vers l'extérieur. Les résultats restent malheureusement assez limités.

Professeur, aumônier, prêtre de paroisse

À la rentrée 1968, Jean Noël, professeur à Sainte-Anne-d'Auray, accueille des élèves du continent mais aussi quelques jeunes internes de Houat et d'Hoedic ayant terminé leurs primaires sur les îles. Ils se sentent très éloignés de leurs cailloux comme « *des goélands dans une cage* ».

Pendant les week-ends, ils sont souvent accueillis par Jacqueline Cohic qui réside à Saint-Anne. Ils font parfois du bateau avec Jean Noël à Larmor-Baden comme en témoigne Patrick Le Fur :

« Jean Noël était crédible, il venait de Larmor-Baden, aimait la mer et comprenait l'épreuve de l'internat... Comme professeur, il était apprécié, répondait à nos questions. Nous le respectons. Je garde un bon souvenir de cette époque, malgré le déracinement qui m'a fait arrêter mes études en troisième pour vivre sur mon île »

Au contact des jeunes à Sainte-Anne, Jean Noël se sent « *plus éducateur que professeur* » :

« Mon but en enseignant mes matières était de faire découvrir la beauté en ouvrant les esprits. Je faisais partie d'une équipe d'une trentaine de prêtres, professeurs ou éducateurs. Nous étions tous copains et avons passé beaucoup de bons moments ensemble. Je reste encore en contact avec certains d'entre eux. »

À partir de 1975, Jean Noël exerce la charge d'aumônier de l'enseignement public à Lorient au lycée Dupuy de Côme, puis au lycée Colbert et au lycée d'enseignement professionnel Marie Le Franc. Il est également à cette époque, aumônier des scouts marins de Lorient.

De nombreux jeunes en enseignement général fréquentent l'aumônerie pour partager un temps d'échanges entre les jeunes et l'aumônier-animateur qui

intègre l'aspect spirituel dans les débats. « *J'ai un excellent souvenir de cette période et de ces responsabilités. J'aurais voulu pouvoir travailler encore plus en profondeur avec ces jeunes avec qui je garde des liens et qui m'appellent encore de temps à autre.* »

L'expérience au lycée professionnel est parfois plus délicate, les jeunes étant moins formés à la réflexion et plus tournés vers le pratique, le manuel. Chargé d'orientation professionnelle, il est parfois difficile de faire admettre que certains sont plus manuels qu'intellectuels et qu'il faut les orienter en conséquence vers des formations qui leur permettent de réussir et qui leur plaisent. Aujourd'hui encore les formations du type apprentissage ne sont pas reconnues suffisamment et de nouvelles réformes en profondeur sont indispensables, en particulier au niveau de l'orientation, pour répondre aux besoins dans de nombreux métiers et diminuer ainsi le chômage des jeunes.

À partir de 1984, Jean Noël prend des responsabilités à la paroisse de Sainte Anne d'Arvor à Lorient, avant de se diriger en 1985 vers Sarzeau où il est curé doyen (en charge de la paroisse).

Le tourment de l'alcool et le renouveau

À Sarzeau, Jean Noël reçoit beaucoup, et est souvent invité. L'alcool commence à le tracasser. Difficile de refuser, la dépendance arrive vite. « *Il n'y avait pas de causes particulières, il s'agissait plus de circonstances.* »

Il décide d'arrêter l'alcool en octobre 1988. Dans cette démarche, il adhère pour cela au *Mouvement vie libre* où l'on rencontre des copains qui connaissent le même problème. Il comprend vite que « *l'alcool est une drogue qui démolit, une maladie, je ne suis pas coupable d'alcoolisme mais malade* ».

La seule solution est l'abstinence, qui doit être définitive. Après un temps d'arrêt, « *je me suis senti bien, avec confiance en soi, vitalité, sérénité. Une nouvelle vie commençait* ».

Depuis 30 ans, Jean Noël continue à intervenir et rencontrer des malades pour parler de son parcours vers l'abstinence, répondre et échanger. En parler crée un cercle vertueux et renforce la conviction. « *Je pense faire du bien aux malades et me fais du bien en même temps.* »

Le père Duval, le « *Brassens en soutane* » qui a connu beaucoup de succès dans les années soixante, a écrit un très beau livre en 1983 « *L'enfant qui jouait avec la lune* », biographie, témoignage de son calvaire à l'épreuve de l'alcool et de sa résurrection. Livre « *attendrissant et poignant* » à la fois pour Jean Noël. Il est très difficile de témoigner sur un tel sujet. La personne concernée est vite culpabilisée. Il faut qu'elle fasse elle-même la démarche : « *Je pense pouvoir t'aider, je te donne mon numéro, si tu veux m'appeler, je suis disponible* ».

« *Le plus important est l'écoute de l'autre, sans jamais le juger. Les autres m'ont beaucoup aidé, on se voit dans leur regard comme dans un miroir. Quand le virage est pris, l'image renvoyée est belle, on arrive à s'aimer. Dans les réunions d'anciens buveurs, le point essentiel est l'écoute. Je le fais pour lui, mais aussi pour moi. Les*

pilliers qui m'ont toujours aidé sont la clarté envers moi et les autres, le regard des autres, les échanges avec eux et la "vie nouvelle". »

Délégué diocésain à la pastorale de la communication

Un samedi de 1992, Jean Noël célèbre un mariage à Brest. Il organise son remplacement pour la messe du dimanche à Sarzeau mais se trompe de date. La célébration est assurée par des laïcs en absence de prêtre. Le secrétaire de l'évêque l'appelle : « *L'évêque veut te voir* ». Un rappel à l'ordre ? « *Mais pas du tout* » : l'évêque lui propose de devenir délégué diocésain à la communication.

Cette offre le séduit à plusieurs titres : contacts avec la presse régionale, communication à l'intérieur du diocèse, Radio Sainte-Anne. Il répond donc positivement à la proposition. Les contacts avec la presse locale sont passionnants, ils sont demandeurs d'informations religieuses et ont besoin d'explications. Qu'est-ce qu'un doyenné ? Pourquoi utilise-t-on le titre de recteur plutôt que curé ?...

La communication à l'intérieur du diocèse se focalise dès 1994 autour du Comité d'organisation de la visite du Pape Jean-Paul II à Sainte-Anne-d'Auray (COVIP). Il est composé de plusieurs commissions, dont la commission « communication » dont fait partie Jean Noël. Le comité fait appel à des généraux réservistes de l'armée pour leurs qualités d'ordre et d'organisation. Ils ne sont pas tous très à l'aise avec les médias. C'est le cas du général qui anime la commission communication. Avec son accord, Jean Noël le remplace auprès de la presse nationale :

« C'était nouveau pour moi après la presse régionale. Des moments très sympathiques partagés avec les reporters. La date de visite de Jean-Paul II approche. On annonce malheureusement du mauvais temps, nous sommes inquiets. À cinq heures du matin, ce vingt septembre 1996, le temps est dégagé, serein et le reste toute la journée alors qu'il pleut dans toutes les communes autour de Sainte-Anne. La journée du Pape est très chargée, il arrive de Reims, puis Tours avant de terminer à Sainte-Anne. Les journalistes ont souligné notre parfaite organisation, le journal Le Monde a pu écrire que c'était "une journée de grâce à Sainte-Anne-d'Auray".

À la fin de la messe, France 3 souhaite pouvoir filmer Jean-Paul II à la Basilique. Ce n'était pas prévu. Nous rencontrons le père Tucci, organisateur du voyage qui nous donne son accord. Après la messe, nous arrivons derrière le podium au moment où le pape passe devant nous. Il est entouré de son secrétaire d'État Premier ministre, de son cérémoniaire, de son secrétaire particulier et de notre évêque. J'ai pu le photographier en face à face. Malgré la fatigue de la journée, il est détendu et souriant. C'est un beau souvenir d'une visite très réussie. »

Les chroniques à Radio Sainte-Anne permettent à Jean Noël d'améliorer la maîtrise de la communication. Il doit commenter chaque semaine les lectures de la messe du dimanche suivant, et aussi, s'il le souhaite, aborder des sujets qui l'intéressent particulièrement : l'Irlande, la pêche au bar, Brassens... Pour les commentaires sur les lectures, il intervient avec un plan en tête, sans note. Cela fonctionne mal. À la radio, on est seul devant le micro, on ne touche personne en direct, on ne voit pas les réactions d'un public. Il faut donc écrire les textes. Mais, de formation littéraire, le style de Jean Noël ne passe pas

beaucoup mieux. Il est trop emphatique. Il faut encore passer du style écrit au style parlé, plus direct, avec des phrases simples et courtes.

« J'y étais enfin! Cela m'a beaucoup servi pour toutes mes homélies qui, le plus souvent, ne dépassent pas quelques minutes. Elles sont, me dit-on, bien comprises et appréciées. »

Recteur des deux îles

En mai 1996, l'évêque souhaite à nouveau rencontrer Jean Noël :

« Le recteur de Houat va partir prochainement. En attendant son départ, peux-tu prendre Saint-Pierre-Quiberon, et ensuite, et en même temps, Houat et Hoedic ? ».

C'est ainsi qu'en 1999 Jean Noël Lanoë a la charge de trois communautés, relayé tout de même par des prêtres de Sainte-Anne. Il est en effet difficile d'être partout à la fois compte tenu en particulier des liaisons maritimes. Cette organisation n'a pu perdurer longtemps, la charge était trop lourde.

Dès 2000, Jean Noël doit arrêter Saint-Pierre-Quiberon pour se consacrer uniquement aux deux îles. Il garde cependant une mission de formation permanente d'approfondissement de la foi auprès de laïcs volontaires sur le doyenné de Quiberon Carnac, et dans la communication diocésaine à Radio Sainte-Anne.

Jean Noël assume, à la suite de Pierre-Yves Jourda, un sacerdoce exclusivement spirituel. Fini le ton autoritaire, sévère, le côté moralisateur, la présence permanente dans tous les domaines du pouvoir temporel des recteurs secrétaires de mairie. Jean Noël est centré sur l'essentiel *« mon métier de prêtre »*. Il ne concentre plus le mécontentement des îliens pour les affaires administratives :

« Il occupe sa place, sa juste place et ne déborde pas sur celle des autres. Il dégage une forme d'autorité naturelle, reconnue de tous, qui n'est pas contestée et qui vous fait réfléchir et grandir. »²

Jean Noël est ouvert à tous, à l'écoute des autres, proche des îliens de souche autant que d'adoption, des estivants de passage. Il ne distingue pas les pratiquants des non pratiquants et respecte croyants et non-croyants. Il se conforme aux traditions tout en vivant pleinement son époque, assume les grands mouvements économiques, sociaux, religieux du nouveau siècle. Jean Noël est intégré naturellement à Houat et Hoedic, conscient et respectueux de la spécificité de chacune des îles sœurs, dont l'esprit reste différent et très vivant.

À son arrivée, Jean Noël connaît déjà Houat depuis de nombreuses années, par contre, il n'a jamais réellement abordé Hoedic.

La découverte de Houat avec l'écloserie

Alors qu'il enseigne le français, latin et grec au petit séminaire de Sainte-Anne, Jean Noël reçoit en 1969 la visite du père Pierre Ballot qui lui avoue : *« j'ai des problèmes avec la mer, veux-tu me succéder ? »* Lorientais ayant vécu

2. Pierre Le Corre, résident à Houat.

une partie de sa jeunesse à Larmor-Baden, Jean Noël aime la mer : « *Pourquoi pas ? D'accord.* » Il succède ainsi au père Ballot comme aumônier des scouts marins de Vannes.

Il participe alors à des camps fixes à Houat près de la maison des Giffard, vers le Béniguet. Or les scouts souhaitent participer à un chantier à terre plutôt que de naviguer comme d'habitude.

« Le père Marquer, recteur de Houat à ce moment-là, nous propose de contribuer au travail des pêcheurs pour la construction de l'écloserie de homards. En 1972 nous commençons par creuser une tranchée dans la broussaille pour aller chercher de l'eau, à la crique, puis réalisons des travaux de maçonnerie. Je reviens en 1973, en tant qu'aumônier départemental pionniers scouts de France pour un camp national. 130 scouts marins s'y succèdent jusqu'à la fin août, dont quelques plongeurs sous-marins pour l'immersion des bébés-homards.

Nous ne sommes pas ici pour prendre l'air ou faire une B.A., nous sommes venus travailler avec les pêcheurs, avec des hommes parce qu'ils ont bien voulu de nous. Nous étions intégrés, nous partageons le "être ensemble" ».

Comme aumônier, Jean Noël continue, à partir de 1980, à organiser des camps à Houat où les jeunes de Lorient participent au travail de l'écloserie. Proches des pêcheurs, ils ont l'occasion de les accompagner sur leurs bateaux de pêche. Jean Noël lui-même dépanne l'ancien maire Jo Le Hyaric en embarquant comme matelot sur le *Saint Gildas* pendant une quinzaine de jours. Occasion d'échanges multiples avec les marins pêcheurs, dès 4 heures du matin sur le terre-plein du port avant l'appareillage. Ils le prénomment Jean, « *J'étais des leurs* ».

Mes premières visites à Hoedic

À la belle saison, Jean Noël navigue avec Arsène Le Névé autour de Houat sur un 9.30 Cornu. « *C'était un excellent ami qui me prêtait son bateau une semaine environ chaque année.* » Arsène est le frère de Jean Le Nevé qui a une maison à Hoedic. Ensemble ils pêchent le lieu entre les deux îles. Sa première visite à Hoedic est l'occasion d'un apéro très sympathique chez Jean.

La deuxième visite à Hoedic est l'occasion d'un nettoyage des lieux à la cale du Port Neuf.

« Nous avons deux verres et un pichet de vin. À côté de nous, un Hoedicais pêchait les aiguillettes au petit bateau (technique de l'os de seiche avec voile qui tend la ligne vers le large). Il se rapproche de nous ayant parfaitement repéré le pichet "T'aurais pas un verre d'eau ?" On lui a servi un verre de vin. C'est ce qu'il voulait ! »

À sa troisième visite, Jean Noël était parfaitement repéré. En croisière à Hoedic avec des amis de Sarzeau :

« Nous avons commandé un homard qu'il nous fallait peser à la Trinquette pour le payer. De retour au port, après avoir traversé le terrain de pétanque, un homme me salue : "Bonjour mon Père". Étonné, je lui demande : "Comment savez-vous que je suis prêtre ? Eh bien, c'est facile, les joueurs de boules ont tracé une croix avec leur main alors que vous traversiez le terrain..." »

Les activités pastorales

Nommé recteur de Houat et Hoedic fin 1999, Jean Noël s'y consacre exclusivement à partir de 2002, ne conservant que des interventions à L'Ancre, dans les services d'alcoologie de Auray.

À l'inverse de son prédécesseur, il choisit son logement principal à Houat, pour plusieurs raisons :

« Tout d'abord, je connaissais Houat depuis les années 1970, en particulier les pêcheurs du fait de ma participation à la construction et au démarrage de l'écluserie, alors que je découvrais totalement Hoedic pour n'y avoir fait qu'une ou deux courtes visites. Par ailleurs, la population houataise était plus importante en nombre que celle de Hoedic, environ deux tiers - un tiers. Enfin, les conditions d'hébergement étaient plus simples et meilleures à Houat. Sur chacune des deux îles, j'ai eu à effectuer plusieurs changements de logement, soit parce qu'ils ne convenaient pas, soit parce qu'ils nécessitaient des travaux. Aujourd'hui, et depuis environ une quinzaine d'années, je suis définitivement fixé à Houat et je m'y sens très bien. Les Hoedicais ne m'ont pas tenu rigueur de mon choix. Ils m'ont accueilli chaleureusement, m'adressant des grands saluts avec de larges éclats de voix. Les voix hoedicaïses sont connues et fameuses. Elles sont empreintes de force, de chaleur et de conviction. »

L'accueil fut également chaleureux à Houat, *« à la houataise, c'est-à-dire plus réservé, plus retenu. »*

« Ma manière de célébrer la messe a été appréciée assez rapidement, mes homélies semblaient bien passer, nous nous sentions proches les uns des autres, nous étions ensemble dans la messe. »

Les cérémonies d'obsèques sont très importantes sur les îles. Elles sont une occasion de rassembler une très grande partie de la population, car tout le monde connaît tout le monde et souvent il existe des liens de parenté des uns avec les autres et avec la personne disparue. Le prêtre évoque au cours de la cérémonie la personnalité de la défunte ou du défunt. À Hoedic on réagit : *« C'est bien ce que tu as dit »*. À Houat, *« Si on ne dit rien, c'est que c'est très bien. Il ou elle a eu un bel enterrement. »*

À Houat où il y a une chorale dirigée par Marie-Thérèse, la marge de manœuvre est parfois limitée pour les chants des cérémonies. Marie-Thérèse étant absente généralement pour Noël, demande à Jean Noël de la remplacer. Mais ce n'est pas facile, chacun ayant sa manière de diriger ! Il faut aussi rester mesuré dans le choix des chants bretons ou français qui peuvent présenter des difficultés pour Germaine à l'harmonium. Il est important de garder l'une et l'autre, car, au fil des ans, le nombre de participants à la chorale diminue et les voix vieillissent. Il y a peu de relève dans les générations plus jeunes, c'est un réel problème.

À Hoedic, paradoxalement, alors que les mouvements de la population avec le continent ont été nombreux au siècle dernier, on donne une place particulière aux chants traditionnels. Les Hoedicaïses « émigrés » sur le continent et qui reviennent régulièrement sur l'île, en visite ou en vacances, veulent retrouver les chants qu'ils ont connus dans leur jeunesse.

Ainsi se perpétue une certaine tradition sans contradiction avec un esprit d'ouverture indispensable à notre époque, ouvert au tourisme, même si celui-ci est vécu comme « un mal nécessaire », ou s'il représente « le salut de l'île. ».

L'évolution des chants latins à l'église est significative de ces différences entre les deux îles. Au début du siècle dernier, les chants latins étaient interprétés dans un style appelé « *Le Rennais* ». Au cours du siècle la réforme grégorienne s'imposera par son rythme, sa mélodie, qui soulignent mieux le sens des mots, le sens du texte. À Houat, la chorale évolue dans le sens de la réforme, mais l'assemblée des paroissiens continue à chanter en Rennais. À Hoedic, tous continuent le Rennais, l'alternance se réalisant entre hommes et femmes dans l'Église.

Jean Noël s'appuie à Houat comme à Hoedic sur un groupe de quelques personnes, très engagées et en place depuis de nombreuses années. Ce groupe ne constitue pas, à proprement parler, un groupe d'animation pastoral, structure trop contraignante et rigide pour nos îles. Il faut organiser la relève du groupe actuel qui avance en âge et cela est très difficile. Le même problème se pose pour la chorale paroissiale. À souligner cependant, en été, surtout à Hoedic, la présence de quelques jeunes couples représentant l'esprit du mouvement charismatique qui met l'accent sur la prière, les dons de l'esprit (charisme) et le partage des biens.

À Houat, on peut noter le retour à l'église de quelques personnes qui s'en étaient éloignées. Tout ceci reste très fragile et insuffisant. Par exemple, pour les lectures de la messe et la prière universelle, il faut trois lecteurs. C'est l'animateur de l'office qui les sollicite. Pour l'instant cela ne pose pas de réel problème. Il serait souhaitable cependant d'élargir le nombre d'intervenants en faisant appel à l'assistance, d'autant plus que les îliens d'adoption, les résidents secondaires constituent un apport significatif pour l'église par leur participation à l'office. Les homélies du prêtre s'adaptent d'ailleurs naturellement aux fidèles présents à l'office.

Des moments forts

L'un des moments les plus forts vécu à Houat de ces dernières années est la messe de funérailles de Pascal Perron et Adolphe Le Fur, deux pêcheurs disparus en mer au large de Belle-Île en 2013 sur le *Bara Pemdez* (pain quotidien). Jean Noël les connaît bien l'un et l'autre ainsi que leur famille : Marina, compagne de Pascal et Annick épouse d'Adolphe. À l'arrivée de Jean Noël à Houat en 1999, son premier baptême est celui de Joran, fils de Pascal et Marina.

« Les funérailles sur les îles sont toujours des moments forts de communion de l'ensemble de la population. Des funérailles de marins-pêcheurs emportés en mer sont des moments d'intense émotion rappelant que "c'est de la mer que nous vivons, même si elle sait être très cruelle". Mon idéal de prêtre est "être avec", je souffre donc avec eux. À cet instant, je fais pleinement partie de la communauté houataise. De même, les obsèques de jeunes, décédés dans des circonstances particulièrement difficiles ou dramatiques, constituent des moments de profond désarroi, insoutenable. Je me souviens "chialer" dans la sacristie aux obsèques de Jean-Marie, fils de Danièle et Yvon. »

En de telles circonstances, les mots prononcés par le prêtre sont très importants, écoutés par l'assistance dans un profond silence. Ils doivent être clairs, justes, emplis d'espérance.

Dans un registre plus léger, la rénovation de l'église paroissiale Notre-Dame-la-Blanche à Hoedic représente également un moment fort de vie communautaire. C'est à l'initiative de paroissiens que s'est constituée une *Association pour la restauration de l'église*. Les travaux ont été décidés par la commune, propriétaire et maître d'œuvre. Des financements complémentaires ont pu ainsi être obtenus et le chantier mené à bien. La bénédiction donnée lors de l'inauguration a eu lieu le 13 août 2017 :

« Cette réalisation est pour moi très importante, car significative d'une vie de l'Église animée par des laïcs que je remercie encore. Cela préfigure sans doute ce que sera un jour l'Église sur nos îles. »

L'amitié de fortes personnalités

Dans les îles, tout le monde se connaît et se salue. À Houat, Jean Noël connaît depuis les années 1970 quelques personnalités qui l'ont particulièrement marqué.

Claude Le Roux (1939-1973) était son ami. Président du Groupement des pêcheurs artisans houatais (GPAH), il avait pris une part très importante dans le projet de construction de l'écloserie. Patron pêcheur, clairvoyant et volontaire, il était au service de sa profession qu'il voulait voir innover compte tenu des tendances du marché. Il disparut accidentellement par temps de houle au large de Belle-Île, laissant femme et enfants et tous ses amis bouleversés. Il reste très présent dans la conscience houataise.

Jo Le Hyaric (1923-2014) est sans doute une des personnalités les plus marquantes de Houat de la deuxième moitié du siècle dernier. Il a exercé le métier de la pêche pendant 33 ans et a servi la municipalité pendant 42 ans d'abord comme conseiller municipal, 24 ans, puis comme maire, pendant 18 ans jusqu'en 1994. Homme d'expérience au caractère bien trempé il s'est largement investi dans son métier, dans ses engagements publics et privés, dans sa vie familiale. Il a été qualifié de « *maire pasteur laïque* ». Jean Noël confie « *J'ai toujours eu des relations amicales et très chaleureuses avec Jo* ». Nous reproduisons ci-après ses mots aux funérailles de Jo (voir l'encadré ci-contre).

Jo Marquer, né en 1924, recteur de Houat de 1965 à 1972 est le recteur dont Jean Noël se sent le plus proche. C'est lui qui propose aux scouts marins, en camp à Houat, de participer, à côté des pêcheurs, à la construction de l'écloserie des homards en 1969. Jean Noël est alors l'aumônier du groupe des scouts. Jo Marquer exerce avec grande énergie sa double responsabilité de recteur

Les mots de Jean Noël aux funérailles de Jo Le Hyaric, le 30 mai 2014

Bienvenue à vous tous. Entre les mains jointes de Jo, sur le lit du dernier au revoir, Thérèse et les enfants ont choisi de mettre, avec le chapelet habituel, le « collier de l'amitié », que Jo a fabriqué à plus d'un millier d'exemplaires, tous différents, et qu'il a offert tout autour de lui, comme signe du lien d'humanité, de chaleur humaine, qu'il a toujours voulu établir entre ceux que la vie lui donnait de rencontrer.

Il s'est éteint doucement, comme le cierge qui a donné toute sa lumière, comme le feu qui a donné toute sa chaleur. Et voici qu'aujourd'hui Jo crée encore le lien entre nous. Et si nous sommes croyants, le lien entre nous et Dieu. Votre présence à tous est un merci à Jo. Si nous sommes croyants, un grand merci à Dieu qui nous a donné un homme que l'on peut qualifier de grand chrétien. Que la force de vie qui habitait Jo vous aide à reprendre le chemin du quotidien.

Homélie - Le Dieu de Jésus-Christ se présente comme le Dieu des vivants. Jésus-Christ se dit « chemin, vérité et vie ». Tout ce texte d'Évangile que nous venons d'entendre veut faire de nous des gens debout, éveillés, des veilleurs comme à la barre à la première pointe du jour. Et Jo était bien de ceux-là : Debout, Éveillé, Veilleur. Il a vécu son métier sur l'*Henri-Jeanne*, le *Marie-Louise*, le *Saint Gildas*, comme il a vécu ses différents engagements, pour la pêche et pour son île, en s'y donnant à fond, jusqu'aux cris de colère, les coups de gueule de quelqu'un qui croit en ce qu'il dit et en ce qu'il fait ...

Il savait écouter, chose si rare ! Il ne se plaignait jamais. Et toujours il s'intéressait à ce qui faisait la vie des autres. Son tour du bourg, son tour au port, sa tournée des malades, c'étaient autant d'occasions de rencontre et de fraternité simple dans le quotidien. Bien sûr, il s'intéressait au passé et il connaissait bien l'histoire de son caillou. Mais jamais il ne s'est enfermé dans ce passé. Il vivait chaque journée ...

On cite souvent la parole de Saint Irénée : « *la volonté de Dieu c'est que l'homme vive* ». Mais on oublie souvent la deuxième moitié de la phrase : « *Et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu* ». Jo était chrétien et ne s'en cachait pas. Sa foi est restée vivante y compris dans les grandes épreuves. Il ne se cachait pas non plus de la part de doutes qu'il y avait dans cette foi. Mais sans les doutes, la foi est-elle crédible ?

Et par rapport à l'Église, il a toujours eu sa liberté de penser. Jésus disait à ses disciples : « *Restez en tenue de service* ». Au moment où nous accompagnons Jo jusqu'à sa dernière demeure, essayons de vivre nos différents engagements, nos différents rôles, comme un service de l'autre, un service de l'homme. Et pour nous tous qui avons bénéficié de l'amitié de Jo, que Dieu nous donne de continuer à garder le cap.

de Houat et de secrétaire de mairie. Comme pasteur, ses fidèles ne peuvent oublier ses sermons enlevés, où l'Évangile trouve presque toujours une application à la vie locale. Tels ses appels aux Houatais à dépasser leur individualisme et à prendre leur destin en main. Jean Noël confie :

« Je continue à entretenir d'excellentes relations avec lui. Lorsque je lui rends visite, nous en profitons pour chanter ensemble, pour notre plus grand plaisir, quelques cantiques houatais que nous apprécions particulièrement l'un et l'autre. »

Et Jo Marquer confirme...

« Jean Noël je l'aime beaucoup, c'est un copain, on s'entend bien ensemble. Il fait très bien son travail de recteur. Il est discret et n'aurait sans doute pas aimé être secrétaire de mairie ».

Au-delà de ces trois personnalités, Jean Noël a développé de solides liens avec de nombreux îliens tels Raphaël et Henri Perron, Charlot et Gildas, Christian Allanic... la liste serait trop longue pour les citer tous, qu'ils veuillent bien ne pas nous en tenir rigueur.

Des moments heureux

Jean Noël a été fêté sur les deux îles en 2014, à l'occasion de ses noces d'or sacerdotales. À Houat, la célébration a lieu le 29 juin, soit 50 ans jour pour jour après son ordination. La forte participation à la messe est à la mesure de l'événement. Le message lu par Véronique Le Gurun évoque « *son investissement de tous les instants dans sa mission* » et ses qualités d'homme de la mer :

« Monsieur le Recteur, cher Jean Noël. Au nom de tous, ici réunis dans notre belle église paroissiale, je souhaiterais vous dire combien nous mesurons l'importance de cette célébration dominicale différente des autres à plus d'un titre.

Aujourd'hui nous partageons tous ensemble votre propre jubilé : 50 ans de prêtrise... un demi-siècle d'engagement au service du Christ, c'est-à-dire au service des hommes. Investissement de tous les instants qui ne peut se faire sans une foi inébranlable dans le bien-fondé de la mission pour laquelle vous vous êtes engagé bien jeune. J'ai renoncé à évoquer les grandes dates de votre sacerdoce, car en général, quand on retrace publiquement une vie, c'est à l'occasion d'une fin de carrière que nous ne souhaitons pas, ou lors de la disparition définitive de l'intéressé qui n'est d'ailleurs plus là pour l'entendre, ce que nous ne souhaitons pas non plus. Je me contenterai de dire que nous sommes tous conscients de notre double chance : chance d'abord d'avoir un recteur pour nous tout seul — ou presque — à partager seulement avec nos voisins D'Hoedic. Cela devient si rare ! Que cela puisse durer, même si ce souhait a quelque chose d'égoïste ! Chance également d'avoir à faire à un homme de la mer, qui aime, qui respecte, qui écoute et qui comprend encore mieux celles et ceux qu'il croise quotidiennement. Vos sermons dominicaux traduisent régulièrement cette proximité : on les écoute avec attention même quand ils nous mettent parfois mal à l'aise. Dans ce cas, on se contente de les comprendre.

Aujourd'hui, dimanche 29 juin, nous fêtons St Pierre et St Paul. St Pierre était pêcheur et a fait comme chacun le sait, une très belle carrière. Vous aussi vous êtes pêcheur et vous n'avez pas besoin de recourir au miracle pour ramener du poisson. Il ne s'agit pas de vous mettre en concurrence, mais avouez que les plus grands ont quand même des leçons à prendre : c'est ça l'humilité dont vous vous faites régulièrement l'apôtre. Un grand merci, cher Jean Noël, pour toutes ces années passées au service des chrétiens et notamment ceux de la paroisse. Que Dieu, dans sa grandeur comprenne notre bonheur paroissial et qu'il entende notre souhait de vous garder encore ici pour bien longtemps.

Du fond du cœur, merci et bon anniversaire de mariage avec le Christ. »

Quelques semaines plus tard, le 8 août, la famille de Jean Noël est présente à la messe. Nous reviendrons à la fin de cette chronique sur l'homélie particulièrement importante de Jean Noël qui nous livre son témoignage sur son rôle de prêtre aujourd'hui.

À Hoedic, un repas est organisé dans la salle des associations quelques semaines plus tard réunissant de nombreux Hoedicaïs.

Jean Noël apprécie les anniversaires, occasions de convivialité. Chaque année, autour de son anniversaire, il réunit chez lui, à midi ses amis pour l'apéro, et le soir ses fidèles « copains pêcheurs » pour partager d'excellents moments.

Il est aussi souvent présent et actif dans des rencontres amicales de la communauté houataise. Ainsi, l'année de son arrivée comme recteur en 1999 chante-t-il en breton « *Me zo ganñet e kreiz er mor* » (Je suis né au milieu de la mer) pour la première fois, cette mélodie est très vite devenue la « *chanson de Jean Noël* ».

La pêche au bar

Enfant, Jean Noël passe ses vacances à Larmor Baden. Il va à la pêche aux coquillages. L'abbé Le Lin, recteur de la paroisse, passionné de pêche au lieu et à la vieille entraîne l'adolescent avec lui.

À l'époque, dans les années 1940, il n'y a pas de bar dans le golfe du Morbihan, il n'apparaîtra que dans les années 1960, sans doute à la faveur du réchauffement de l'eau de mer.

Jean Noël commence la pêche au bar à la traîne avec le canot de son père. Puis, dans les années 1970, il accompagne le recteur Marquer. Ils pratiquent le lancer à la cuillère puis adoptent la technique aux leurres de surface ;`

« Je la compare à la pêche à la mouche. Il ne faut pas lancer n'importe où, il faut attendre que le poisson morde et la bagarre commence. Je sors mes leurres de surface dès que l'eau devient suffisamment claire et que sa température arrive à 17° C. Pour moi, ce qui est fondamental c'est de savoir où et quand pêcher... J'ai pas mal de bons coins entre Houat et Hoedic... »

En 1987, aumônier de lycée, Jean Noël partage ses semaines entre la Catho de Paris et Lorient. Après cette période, intensive, il prend quelques jours de congé à Larmor-Baden début juin. C'est la bonne période pour le bar. Il tombe sur un banc et en pêche 42 en une matinée. En trois jours, 199 poissons sont pêchés! « *Je les comptais un à un. J'aurais dû aller jusque 200 ! J'ai pu faire de nombreux heureux autour de moi* ». À cette époque il n'y avait pratiquement pas de congélateur dans les habitations.

En été, début août, à la saison de la morgate, Jean Noël passe auprès d'un rocher qu'il connaît bien pour la pêche au bar. Toutes les conditions étaient défavorables pour cette pêche : « *il n'y avait pas de marée, nous étions en pleine canicule, en début d'après-midi et de nombreuses vedettes perturbaient l'emplacement.* » Pourtant... Coup sur coup, il pêche au leurre de surface

18 bars d'au moins 1 kilo en une demi-heure. Une « vraie exception à la règle, il n'y a pas d'explication rationnelle à une telle pêche dans ces conditions ».

Un 2 janvier, Jean Noël va pêcher le lieu, auprès de Palaire, balise au sud-ouest d'Hoedic. Sur sa ligne à lieu, il pêche un joli bar de plus de 2 kg, repasse et reprend 2 bars dont 1 se décroche. Il range sa ligne à lieu et sort sa ligne à bar :

« En une heure, je prends 11 bars pour plus ou moins 30 kg, donc de taille plus que respectable. Je m'arrête là. De retour au port, alors que les pros de la coquille rentrent, je leur dis "il n'y a qu'à prendre" selon la formule qu'ils connaissent bien. Le lendemain, 17 bateaux sont sur la zone. il n'y a malheureusement plus rien à pêcher. Ce n'est plus le bon jour, il n'y a plus de miracle. »

Lors de son arrivée à Houat en 1999, il a déjà une solide expérience de la pêche au bar. Les Houatais ne pêchent pas au leurre de surface, ils pratiquent la cuillère. Un jour, Loulou, pêcheur professionnel, souhaite l'accompagner, avec son leurre Flasminnow, il ne prend rien. « Je lui passe un leurre de surface, ça mord, Je continue me dit-il »!

Une autre fois, la fille d'Eugène Riguidel me dit :

« "Mon mari est très intéressé par votre technique de leurre de surface". Il dirige la revue halieutique Loup-Bar. "Veux-tu devenir un expert du leurre pour ma revue" ? "Pourquoi pas ?" Affaire conclue... Il m'envoie des leurres que je teste, mon compte rendu est publié dans la revue. En 2009, il me consacre un article "Entre Dieu et Saint Pierre" faisant référence à ma double vocation pour l'Église et la pêche. Pas peu fier! La pêche au bar est pour moi une passion... »

Jean Noël pratique les mêmes horaires que les pêcheurs. Cela lui permet d'être en communion avec eux :

« C'est très agréable de pêcher entre le lever du jour et le lever du soleil, c'est aussi le meilleur moment qui ne dure pas très longtemps. »

La pêche au bar est très technique « Celui qui dit qu'il a compris, c'est qu'on lui a mal expliqué »! Aujourd'hui la pêche du bar est en recul, il y a encore assez de poisson, mais il ne se montre plus aussi facilement. C'est sans doute lié à la température de l'eau

Coup de foudre pour le *Petit cheval* de Brassens

Alors qu'il est élève en seconde, Jean Noël se rend à un congrès de petits séminaristes, et entend à la radio le poème de Paul Fort, « *Le Petit cheval* » mis en musique et chanté par Georges Brassens. « *J'ai eu un véritable coup de foudre* » confie-t-il. À partir de ce jour, il s'intéresse à Brassens, le suit dans « La Prière » (Je vous salue Marie) texte de Francis Jammes et anime début des années 1960 des soirées « Brassens », alors qu'il est au grand séminaire. Étudiant à Angers, il passe « *l'une des plus belles soirées de sa vie* » à un concert Brassens qui dure plus de trois heures! Le directeur du théâtre doit décider la fin du concert!

Bien plus tard, à la Toussaint 1981, alors que Jean Noël est aumônier, il apprend par la radio qui diffuse la « *Supplique pour être enterré à la plage de*

Sète » que Brassens vient de mourir à 60 ans. Il reste encore aujourd'hui un admirateur de Brassens.

« Je l'écoute religieusement. Je possède l'intégrale de son œuvre, parole et musique. J'apprécie beaucoup ce lien poésie-musique qu'a développé Brassens après Trénet. Il y a le rythme du vers et la ballade de la musique. »

Brassens était-il proche de la pensée catholique ? Non pour Jean Noël qui le qualifie d'abord d'anarchiste. Mais, l'un empêche-t-il l'autre ? Brassens dans une correspondance avec l'une de ses admiratrices lui répondait que *« c'était bien mal le connaître »* que de le réduire à ce qualificatif. Il avait recueilli de sa mère très pratiquante et dévote une forme de foi.

La découverte de l'Irlande

En 1977, Jean Noël découvre en voilier, avec des amis, l'archipel des îles Scilly, au large de la Cornouaille anglaise.

L'année suivante, il est invité par des amis à faire un séjour sur le Shannon, rivière centrale et principale de l'Irlande. Nous ne sommes pas très éloignés du Connemara où s'est installé, près de Clifden, Jean Le Dorven, biologiste marin.

« J'ai connu Jean début des années 70 à Houat lorsque, en tant qu'aumônier des scouts marins, nous travaillions avec les pêcheurs à la construction de l'écloserie. Jean était l'un des pionniers de ce projet avec Pierre Mollo et Claude Le Roux. J'ai eu un véritable coup de foudre pour les grands espaces sauvages du Connemara, sa nature, ses montagnes sombres dominant les étendues de landes rousses et leurs tourbières. »

Jean Noël y retourne en 1978 avec l'équipe de rugby de Lorient, et en 1981, à Pâques, avec de jeunes adultes dont il est l'aumônier. Ils cherchent une destination pour leur camp. Pourquoi pas l'Irlande ? Par la suite, chaque année, à la fin mai début juin, Jean Noël séjourne une quinzaine de jours chez les Dorven et s'adonne à la pêche au lieu qu'il fait fumer dans un atelier possédé par des Français.

Devenu curé doyen de Sarzeau en 1985, le maire lui dit un jour : *« Je connais très bien l'Irlande, je veux jumeler Sarzeau et Clifden »*. Cela tombe à pic, quelle coïncidence ! Il devient immédiatement vice-président du comité de jumelage et anime les voyages des Sarzeautins vers le Connemara. Par la suite, il réalise quelques voyages en Irlande en tant qu'organisateur et guide (leader-group) :

« Je connaissais parfaitement la région et pouvais indiquer par exemple à Sneem, le disquaire qui avait le plus large éventail de bonne musique irlandaise que j'appréciais beaucoup et recommandais. »

On disait alors à Houat : *« On ne connaît pas réellement Jean Noël si on n'a pas fait l'Irlande avec lui »*. Il garde toujours une passion pour ce magnifique pays où il retourne régulièrement.

Le chien, meilleur ami de l'homme

Avant de se fixer sur les deux îles, Jean Noël n'a jamais eu de chien. Il apprécie beaucoup les golden retriever doux et affectueux de ses amis, Le

Dorven : « *Si j'ai un jour un chien ce sera un golden retriever dont le prix est accessible en Irlande* ». En 1998, le propriétaire d'un élevage irlandais va avoir une portée en mai-juin, donc un chiot disponible en août. Le frère de Jean Noël le ramène à Saint-Pierre-Quiberon. Il est baptisé *Pollock* qui signifie « lieu jaune ». Dès lors Jean Noël est appelé « *man of Pollock* » en Irlande, celui qui pêche le lieu et « *Pollock's man* » en France, l'homme du chien, ce qui n'a pas exactement le même sens ! Son chien meurt de vieillesse en 2010 à l'âge de 12 ans. « *J'ai eu beaucoup de plaisir avec lui, il m'a beaucoup manqué, je ne pensais pas le remplacer* ».

Ses amis le poussent à ne pas rester seul et finissent par le convaincre. Ce sera *Fellow* c'est-à-dire « copain », qui lui reste fidèle aujourd'hui. Il porte bien son nom :

« Il est une compagnie, il m'accueille à mon retour, il me fait du bien en m'obligeant à marcher ce qui réjouit mon cardiologue et en m'accompagnant dans mes promenades et réflexions, il favorise mes rencontres. »

L'instant de la photo

La photo est une autre passion que Jean Noël n'assouvit qu'irrégulièrement. Sans doute par manque de disponibilité, peut-être de moyens, voire par discrétion ou retenue.

Il a acheté son premier appareil photo avec la solde qu'il avait perçue en Algérie. Pendant toute une période, il a moins pratiqué pour s'y adonner à nouveau avec le numérique qui, au-delà de la prise de vue, facilite la visualisation, le traitement et la transmission. « *C'est un plaisir, j'adore la photo* » Jean Noël a exposé à Sarzeau sur le thème de l'Irlande. Dans le même esprit, il a monté un *best of* de ses photos îliennes, particulièrement houataises, qu'il n'a pas encore à ce jour exposées.

Les moments de solitude

Même s'il pratique une forme de vie communautaire avec ses deux paroisses îliennes, Jean Noël n'est pas un cénobite³. De même

3. Religieux vivant en communauté.

il est loin d'être anachorète⁴... Chacun lui reconnaît ses qualités de proximité et d'écoute, régulièrement illustrées par ses homélies et ses contacts journaliers. L'isolement il ne connaît pas. La solitude, il la subit parfois :

« Après un temps fort passé avec une famille qui s'est investie dans la préparation d'un baptême et avec laquelle je me suis senti en communion, je me sens seul en rentrant chez moi, seul après la cérémonie ».

Il peut aussi en avoir besoin. Lorsque Jean Noël part en pêche ou se promène avec Fellow, il se dit parfois *« Je pars préparer mon sermon »*. Les idées viennent, se construisent. *« Je crois à la lente maturation, je me sens bien sur la grande plage, je sais être contemplatif, regarder la mer, le ciel... »*.

L'avenir des îles et la pêche

Depuis les années 1970 au cours desquelles Jean Noël se rapproche des îles avant d'en devenir le pasteur, les îles sœurs connaissent de profonds bouleversements : concurrence implacable de la pêche industrielle au détriment de la pêche artisanale, croissance régulière du tourisme, changement de maires, de recteurs, vieillissement de la population, départ des jeunes sur le continent, envol des prix de l'immobilier... La liste n'est pas exhaustive.

Un côté inéluctable difficile à enrayer, bien que certains ont conscience de ces évolutions et l'expriment clairement. Beaucoup d'autres subissent et ce n'est que *« contraints et forcés »* qu'ils doivent se rendre à l'évidence.

« Je suis assez pessimiste, globalement, sur l'avenir des îles. Cependant, des retraités du continent viennent s'installer en résidence quasi principale par exemple à Houat, notamment dans la partie est de l'île. Ils y séjournent de plus en plus longtemps tout au long de l'année. Quelques mouvements vont dans le même sens à Hoedic. Une population nouvelle s'intègre donc peu à peu à côté des îliens de souche. Ils prennent leur place progressivement dans certaines activités, notamment dans le domaine de la culture et des loisirs. Ce mouvement devrait s'accompagner d'une plus grande intégration de l'importante population des résidents non permanents dans la vie locale. Il devrait pouvoir être complété par un apport de générations d'insulaires plus jeunes rééquilibrant quelque peu la pyramide des âges.

Il faut essayer de maintenir un minimum de pêche. Tant qu'il y aura quelques bateaux de pêche, nous serons des îles de pêcheurs. Jo Le Hyaric le disait, une fois vidée de ses forces, il est difficile de faire renaître l'activité de pêche. Les ressources existent, celui qui veut travailler en artisan peut travailler, et bien en vivre. Témoin le Belen, nouveau bateau de Gwendal Le Roux, conçu dans cet esprit et qui vient d'être mis à flot à Houat. »

Pour Jean Noël, la pêche artisanale de qualité s'inscrit dans l'état d'esprit du consommateur français d'aujourd'hui privilégiant la qualité et le produit de proximité. Reste à retenir, et peut-être, faire revenir quelques jeunes pêcheurs en prenant des initiatives sur le plan de l'accueil notamment de leurs compagnes et de leur logement.

4. Religieux qui vit dans la solitude.

Être prêtre aujourd'hui

Jean Noël aborde cette question dans l'homélie qu'il a prononcée à Houat lors de ses noces d'or, le 3 août 2014 :

« Chers amis,

Permettez-moi d'abord de m'adresser à ma famille venue aujourd'hui nous rejoindre sur notre caillou, pour fêter avec nous tous ce jubilé. Je dois vous avouer que de temps en temps, je parle de vous dans mes homélies. Je parle de vous en particulier quand on évoque la crise des vocations. On lit et on entend dire qu'il y a moins de prêtres à cause de la vie facile, à cause du manque de générosité des jeunes. Je n'y crois pas. Je crois plutôt que ce qui est en cause c'est la place du prêtre dans la société, son rôle dans notre monde.

Pour nos parents, le prêtre était un homme important et nécessaire. On le voyait tous les dimanches et sa venue à la maison était un événement. Notre mère a passé son enfance à Quiberon et je me souviens toujours de l'admiration qu'elle avait pour le curé de Quiberon, à ses yeux plus haute personnalité du pays, juste après, sinon avant le sénateur. D'ailleurs, dans le même temps, le recteur de Houat était bien le personnage tout puissant tant sur le plan civil que dans le domaine religieux.

Pour notre génération, le prêtre a encore de l'importance et certains d'entre vous sont restés "pratiquants" comme on dit. Et puis, le prêtre est là aux grandes étapes de la vie : baptêmes, communions (parfois), mariages, obsèques. Mais le prêtre est descendu d'une marche de son piédestal, et c'est tant mieux.

Pour la plupart de mes neveux et nièces, s'il n'y avait pas un "tonton curé", je ne sais pas trop ce qu'ils répondraient s'ils étaient interrogés sur le rôle du prêtre, ce qu'il fait, "à quoi il sert".

Alors, je vais profiter de l'occasion pour répondre à la question "à quoi ça sert un prêtre ?" Ou plutôt je vais essayer de vous dire comment je vois mon rôle de prêtre aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui parce que la manière de voir ma vocation change avec le temps qui passe et quand on me demande : "Depuis quand as-tu la vocation ?" Je réponds : "Aujourd'hui".

Prêtre à Houat, j'essaie, je dis bien j'essaie, d'être "celui qui vit avec". Celui qui partage la vie de tous au quotidien, qui partage les soucis et les joies, pour aider, éventuellement, aux jours de grandes peines.

J'essaie de dire par ma manière d'être que dans la vie, l'essentiel n'est pas le matériel, l'argent, la télé ou la maison. L'essentiel, je crois, est justement dans la manière d'être et de vivre avec les autres, auprès des autres, en communion avec les autres.

Autre rêve, peut-être insensé, j'essaie de ranimer sans cesse la petite lueur, la petite étoile qui brille au cœur de chacun, pour lui permettre, malgré la grisaille du quotidien, de mettre un peu de lumière dans sa vie et dans la vie des autres. Et là, je ne parle pas seulement des croyants, ceux dont la petite (ou la grande) lumière s'appelle Jésus-Christ. Je crois que chaque être humain, chrétien ou non, porte en lui une petite lumière qui peut lui permettre de vivre mieux, d'avoir le regard plus lumineux et la poignée de main plus chaleureuse. J'ai bien dit "Je rêve" !

Je parlais à l'instant des chrétiens, ceux que je retrouve régulièrement ou occasionnellement dans cette église, paroissiens d'hiver et paroissiens d'été. J'essaie de leur dire que Dieu n'est pas la réponse à tout et la solution pour tous les problèmes, la bouée de sauvetage universelle. La prière, les célébrations ne servent pas à dire à Dieu, quand il y a famine, famine de pain ou d'espérance : "S'il te plaît, donne à manger à mon frère". Mais "S'il te plaît, donne-moi le courage et la force de donner à manger à mes frères : du pain, de l'espoir et de la chaleur humaine". J'essaie d'aider tous ceux qui se disent chrétiens à entendre l'appel du Christ que nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui : "Donnez-leur vous-même à manger".

Voilà, non pas mon programme, mais la manière dont je souhaiterais être prêtre aujourd'hui, ma vocation de prêtre aujourd'hui, à vos côtés et à votre service, paroissiens de toute l'année et paroissiens d'été. Dans le gentil mot que tu m'as adressé ici le 29 juin tu disais, Véronique, que j'arrive quelquefois à réaliser cet idéal de proximité. Pour ces jours-là, Alléluia! et pardon pour les jours où ça ne marche pas ! (...) »

Cette homélie est dans un style très direct, dépouillé et profond à la fois. Jean Noël nous révèle l'essentiel de son tempérament et de son sacerdoce, qui intègre l'humain à la foi.

Dans l'avenir, pour faire face à la diminution de la pratique religieuse et des vocations, il faut s'attendre à ne plus pouvoir bénéficier un jour de la présence permanente du prêtre pour les deux îles

La célébration dominicale de la parole — cérémonie sans prêtre — maintiendra un lien vivant entre les membres de la communauté, îliens de souche ou d'adoption, qui se retrouveront pour partager leur foi et l'esprit de communauté indispensable à une vie harmonieuse.

Épilogue

Ce récit nous a permis de mieux connaître Jean Noël Lanoë en tant qu'homme et prêtre, en particulier dans son environnement insulaire. Il est là parmi nous chaque jour dans un contexte îlien bien vivant.

Nous décelons des signes encourageants d'évolution de nos communautés laïques et religieuses. Elles ont conscience des mouvements qui nous entourent et y participent activement, même si cela n'est pas toujours spectaculaire.

N'y a-t-il pas en réalité un champ d'expérience nouveau à approfondir et cultiver, spécifiquement insulaire, pour développer une nouvelle forme de vie où le citoyen et le croyant cheminent l'un et l'autre dans un engagement plus intense au service de tous ? Ainsi, nous bouclerions peu à peu la boucle, dans la tradition des anciens, et nous nous rapprocherions du rêve exprimé par Jean Noël dans son homélie conforme à notre idéal insulaire.

Nous passerions du Rêve à la Réalité... On peut y croire.

L'auteur

Alain Vielvoye est résident à Houat.

Remerciements

À Jean Noël Lanoë pour la qualité de son témoignage et le temps consacré à nos entretiens ; Marie-Louise Leveaux pour son travail de saisie et mise en page ; Aristide Lévi et Pierre Buttin pour leurs conseils de rédaction ; Michelle Le Roux pour son aide logistique ; Christian Allanic, Daniel Auboiron, Jos et Daniel Bachelot, Virginie et Pierre Buttin, Françoise et Pierre Le Corre, Patrick Le Fur, Véronique et Laurent Le Gurun, Jo Marquer, Garance Teynac, Andrée Vielvoye, pour leurs témoignages et commentaires.

Iconographie

Collection Jean Noël Lanoë et Véronique Le Gurun, Pierre Buttin (p. 87 et 91a), Thibaut Godet (p. 101).

Sources

- Trouz er Mor, presse locale et vie quotidienne à Houat 1965-1975 et 1982-1994
- Revue Melvan 2013-2014